

GEOGRAPHICAL SCIENCES

ГЕОГРАФИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ НАСЕЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ГОРОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО КАЗАХСТАНА

Баттакова К.А.,

докторант

*кафедры «Физическая и экономическая география»
ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, Нур-Султан, Казахстан*

Саипов А.А.

д.п.н., профессор

*кафедры «Физическая и экономическая география»
ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, Нур-Султан, Казахстан*

GEOGRAPHY OF POPULATION DISEASES IN INDUSTRIAL CITIES OF CENTRAL KAZAKHSTAN

Battakova K.,

doctoral student

of the Department of "Physical and Economic Geography"

L.N. Gumilyov Eurasian National University

Nur-Sultan, Kazakhstan

Saipov A.

doctor of pedagogical sciences, professor

of the Department of "Physical and Economic Geography"

L.N. Gumilyov Eurasian National University

Nur-Sultan, Kazakhstan

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрены результаты изучения особенностей профессиональной заболеваемости населения, проживающего в различных географических условиях РК за 2011-2020 годы. Наибольшие различия отмечены в отношении заболеваемости Центрального Казахстана с вредным воздействием производственных факторов на здоровье населения, проживающих в крупных промышленных городах Карагандинской области.

ABSTRACT

The article considers the results of studying the characteristics of occupational morbidity of the population living in various geographical conditions of the Republic of Kazakhstan for 2011-2020. The greatest differences were noted in relation to the incidence of Central Kazakhstan with the harmful effects of production factors on the health of the population living in large industrial cities of the Karaganda region.

Ключевые слова: географические условия, заболеваемость, здоровье, промышленные города, Центральный Казахстан.

Keywords: geographical conditions, morbidity, health, industrial cities, Central Kazakhstan.

Территория Казахстана разнообразна по условиям климата, характеру загрязнения окружающей среды вследствие деятельности крупных предприятий нефтехимической, металлургической, теплоэнергетической, химизации сельского хозяйства, быта, урбанизации и роста городов, особенностям демографической ситуации и здоровья населения. На сегодняшний день в Казахстане выявлено 493 месторождения, в которых содержатся 1 225 видов минерального сырья. РК занимает первое место в мире по разведанным запасам цинка, барита и вольфрама, второе место по разведанным запасам серебра, свинца и хромитов [1, с.26]. Техногенное и антропогенное воздействие на биосферу вызывает сложные процессы, ведущие к деградации экосистем, изменению состояния здоровья населения [2, с.150].

При этом самой крупной по территории областью в РК является Карагандинская – 428 тыс. км², которая характеризуется неблагоприятными показателями здоровья [3, с.55]. Экологическое состояние территории Карагандинской области в значительной степени обусловлено антропогенными факторами, которые нередко превышают экологические возможности окружающей среды, нарушают ее нормальное функционирование, что оказывает негативное влияние на существование человека. Ущерб здоровью и рост числа заболеваний связывается со значительным загрязнением окружающей среды и влиянием производственных факторов.

Целью исследования явилось изучение географического распространения профессиональной заболеваемости жителей промышленных городов Центрального Казахстана.

Работа выполнена на основе материалов медицинской статистики Республики Казахстан по демографии и заболеваемости взрослого населения, Института общественного здравоохранения и профессионального здоровья НАО «Медицинский университет Караганды» за период с 2011 по 2020 годы.

Полученные результаты свидетельствуют о незначительной динамике профессиональной заболеваемости в среднем в 2011-2015 годах (рисунок 1),

далее показатели в 2017 и 2018 году отмечали рост от 3 439 до 3671 и 3659 соответственно.

Начиная с 2019 года, установлено снижение данного показателя до 2 871 в 2019 году и 2 156 в 2020 году.

В структуре нозологий лидируют радикулопатия (46,1%), пневмокониозы (17,8%), двусторонняя нейросенсорная тугоухость (8,9%), деформирующий остеоартроз (7,8%), вибрационная болезнь (6,4%) и другие (рисунок 2).

Рисунок 1 - Профессиональная заболеваемость в РК

Однако разброс показателей по отдельно взятым регионам РК в среднем в 2011-2020 годах был высоким.

Наименьшие показатели отмечены в Южных территориях (Алматинская область (0,03%), Алматы (0,05%), Кызылординская область (0,06%)) и Северных территориях (Северо-Казахстанская область (0,08%), Костанайская область (0,12%)).

Рисунок 2 - Структура профессиональной заболеваемости

Наибольшие среднееголетние показатели профессиональной заболеваемости (44,9%) наблюдаются в Центральном Казахстане, а именно в Карагандинской области, что связано с особенностями антропогенного влияния на современное геоэкологическое состояние окружающей среды ряда промышленных районов (Карагандинско-Темирта-

уский, Жезказганский, Балхашский и др.), в которых расположены основные горно-металлургические центры республики (рисунок 3).

На втором месте – Восточно-Казахстанская область (33,4%), где базовой отраслью экономики является цветная металлургия, производство полиметаллических руд, которые содержат цинк, свинец, медь, благородные металлы.

Рисунок 3 - География профессиональной заболеваемости в РК

В таблице 1 представлен Перечень предприятий Карагандинской области угольной промышленности (подземные работы, угольно-породная пыль, подъем и перенос тяжестей, шум, вибрация, микроклимат), горно-рудной промышленности (производственная рудничная пыль, производственный шум, вибрация, микроклимат, тяжелый физический труд, химические токсические вещества, как ксилол, толуол, смолы, кислоты, щелочи,

смазочные масла, сварочная аэрозоль; загазованность), пищевой промышленности (**химические препараты, кормовые добавки, ядохимикаты**), энергетической добычи (травмо-опасные факторы, высокое напряжение, производственный шум, перепады температур) с указанием вредных факторов производства.

Таблица 1

Характеристика промышленных предприятий Карагандинской области											
Наименование промышленностей количество предприятий	Вредный фактор	Кол-во работающих		Кол-во работающих в вредных условиях		Кол-во работающих с профзаболеваниями		Кол-во работающих с профзаболеваниями		Кол-во здоровых пунктов	
		Всего	Жен.	Всего	Жен.	Всего	Жен.	Всего	Жен.		
I Угольная промышленность											
1. АО УД «АрселорМиттал Темиртау»	18	Подземные работы, угольно-породная пыль, подъем и перенос тяжестей, шум, вибрация, микроклимат	15242	2631	13143	1601	64	1	259	-	19
2. ТОО «Каруглесбят»	1	Угольно-породная пыль, подъем и перенос тяжестей, шум, вибрация	361	35	350	30	14	-	6	-	1
II Горнорудная промышленность											
1. ПО «ЖЦМ» ТОО «Корпорация Казахмыс» г. Сапаев	15	Производственная рудничная пыль, шум, вибрация, микроклимат, тяжелый физический труд	10150	1679	8514	1237	497	3	53	-	15
2. ТОО «Корпорация Казахстан» г. Жезказган	10	Производственная рудничная пыль, шум, вибрация, микроклимат, тяжелый физический труд	9155	1806	7574	1727	328	25	46	5	8
3. АО СД «АрселорМиттал Темиртау»		Химические токсические вещества (ксилон, толуол, пек, смолы, кислоты, щелочи), пролив. шум, вибрация, смазочные масла, микроклимат, высота, физ. перегрузки, сварочная аррозоль.	13984	4142	12541	3438	8	5	104	29	15
4. ТОО «Корпорация Казахстан» г. Балхаш		Загазованность, запыленность, токсические вещества, производственный шум, вибрация, физический труд	8664	2350	8210	2092	4	-	35	4	11
5. ТОО «Корпорация Казахстан»	8	Производственная пыль, шум, вибрация, микроклимат, тяжелый физический труд	4338	310	830	310	-	-	5	-	3
6. ТОО «Оркен Атасу»	1	Производственный шум, шум, вибрация, аррозоль	1000	238	1000	238	-	-	-	-	1
7. ТОО «Нова-Цинк»	1	Пыль, вибрация, шум, вынужденное положение	1019	120	1019	108	-	-	1	-	1
8. ТОО КЗМК Имсталькон	1	Производственная пыль, шум, физический труд	360	15	360	15	-	-	-	-	1
9. АО «Central Asia Cement»	1	Производственная пыль, шум, вибрация, тяжелый физический труд	724	283	724	283	-	-	-	-	1
III Пищевая промышленность											
1. «Агрофирма Курма» ТОО «Топарские теплицы»	1	Химические препараты, кормовые добавки, ядохимикаты	145	95	145	95	-	-	-	-	1
IV Энергетическая промышленность											
1. ТОО «ГРЭС Казахстан Энерджи»	1	Травмоопасные факторы, высокое напряжение, производственный шум	1288	350	1288	-	-	-	-	-	1
2. «Шахтинсктеплоэнерго»	1	Производственная пыль, шум, перепады температур	285	111	285	111	1	-	-	-	1
V Другие предприятия											
1. ЛПУ	1	Аллергены, лекарственные средства	450	386	360	360	-	-	1	1	-

Крупные предприятия компании: АО УД «АрселорМитталТемиртау» насчитывает 15 242 работающих на производстве, среди них 2 631 женщин. При этом 13 143 работают во вредных условиях, 1601 женщин. Количество работающих с подозрением на профзаболевание составляет 64, количество работающих с профзаболеванием 259, функционирует 19 здравпунктов на предприятии.

ТОО «Корпорация Казахмыс г.Сатпаев» насчитывает 10 150 работающих на производстве, среди них 1 679 женщин. При этом 8 514 работают во вредных условиях, 1 237 женщин. Количество работающих с подозрением на профзаболевание составляет 497, количество работающих с профзаболеванием 53, функционирует 15 здравпунктов на предприятии.

ТОО «Корпорация Казахмыс г.Жезказган» насчитывает 9 155 работающих на производстве, среди них 1 806 женщин. При этом 7 574 работают во вредных условиях, 1 727 женщин. Количество работающих с подозрением на профзаболевание составляет 328, количество работающих с профзаболеванием 46, функционирует 8 здравпунктов на предприятии.

ТОО «Корпорация Казахмыс г.Балхаш» насчитывает 8 664 работающих на производстве, среди них 2 350 женщин. При этом 8 210 работают во вредных условиях, 2 092 женщины. Количество работающих с подозрением на профзаболевание составляет 4, количество работающих с профзаболеванием 35, функционирует 11 здравпунктов на предприятии.

Полученные результаты (рисунок 4) в определенной мере коррелируют с полученными ранее на примере промышленных предприятий данными. Наибольшие показатели профессиональной заболеваемости отмечены в г. Сатпаев (34,5%), г. Шахтинск (26,1%), г. Караганда (18,4%).

Наименьшие показатели – в г. Приозерск (0), Улытауском (0), Нуринском (0). Это может быть связано как с различием в географической широте расположения сравниваемых территорий, так и с особенностями отнесения к экологически-неблагополучным территориям промышленных регионов Казахстана.

Рисунок 4

Диспансерное наблюдение за больными с профессиональной патологией в Карагандинской области

Таким образом, население различных территорий Казахстана имеет определенные различия в состоянии здоровья. Эти региональные различия выражаются в уровне профессиональной заболеваемости, наибольшие различия отмечены в

отношении заболеваемости населения Центрального Казахстана, что связано с влиянием географической среды, интенсификацией производства промышленных городов, влияния вредных факторов деятельности промышленных предприятий Кара-

гандинской области. Следовательно, медико-экологическая обстановка в регионах может служить индикатором состояния окружающей среды, станет основой понимания причин возникновения заболеваний и производственных воздействий, факторов окружающей среды, влияющих на их рост и необходимость дальнейшего изучения влияния географического положения субъекта на показатели заболеваемости.

Литература

1. Гребенева О.В., Алешина М. Ю., Смагулов Н. К. Современная оценка загрязнения атмосферного воздуха в г. Караганде. // Экология и гигиена. - №3.- Караганда, 2018. - С. 26-31.
2. Лиходумова И. Н. Антропогенные факторы риска для здоровья населения // И. Н. Лиходумова, Н. П. Белецкая, М. А. Липчанская. – Астана, 2008. – С. 150-153.
3. Национальный доклад о состоянии окружающей среды в РК в 2010 г. – Алматы, 2011. – 241 с.